

ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA LINGVOMADANIYAT**Yoqubova Irodaxon Axmedovna****Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tuman****45 sonli maktab o'zbek tili fani o'qituvchisi****www.doi.org/10.5281/zenodo.10603093**

Hozirda kontsept terminiga lingvokognitiv, lingvomadaniy, psixolingvistik va teolingvistik nuqtai nazardan yondashuvlarni ajratish mumkin. Ularda masalaga yondashuv yo'nalishlari farqlanadi: lingvokognitiv kontseptga individual ongdan madaniyatga, lingvomadaniy kontseptga madaniyatdan individual ongga yo'nalganlik xos. Psixolingvistik yondashuvda "ma'lum jamiyat va madaniyatda amal qiluvchi invariant", teolingvistik yondashuvda esa unga "olanmi idrok etishning diniy aspekti qo'shilishi bilan murakkablashgan" teolingvistikaga asoslanadi[1]. Lingvomadaniyatshunoslikning asosiy ob'ektini "uning faoliyati jarayonida madaniyat va tilning uzaro bog'likligi va o'zaro ta'siri va ushbu o'zaro ta'sirni yagona tizim yaxlitligida talqin qilishni o'rganish" deb ataydi va ushbu fanning predmeti "lingvistik aloqa tizimida takrorlangan va uning madaniy qadriyatlariga asoslangan jamiyatning milliy shakllari" - "dunyoning lingvistik rasmini" tashkil etadigan hamma narsa [2]. Lingvistik va madaniy ob'ektlarni o'rganish semantika, sigmatika, sintaktika va pragmatikaning birligidan iborat bo'lgan va "ularga xaqiqiy lingvistik va qo'shimcha lingvistik tarkib dialektik bog'langan birliklar sifatida yaxlit qarashni" olishga imkon beradigan tizimli usul yordamida amalga oshirilishi taklif etiladi.

Binobarin, antropotsentrik paradigmaning shakllanishi inson va uning madaniyatidagi o'rni yo'nalishi bo'yicha lingvistik masalalarni o'zgartirishga keldi, chunki madaniyat va madaniy an'analarning diqqat markazida lisoniy shaxs barcha xilma-xilligi bilan ajralib turadi bunda uni jismoniy, ijtimoiy, intellektual, missiy, shaxsning nutqi va fikrlashi shular jumlasidandir. O'zlikning bu gipostazlari turli xil namoyon bo'lish shakllariga ega, masalan, missiy o'zini turli xil ijtimoiy-psixologik rollarda namoyon qilishi mumkin. Bugungi kunda "yorqin quyosh porlashi" kabi ibora quyidagi fikrlarni o'z ichiga oladi: agar unga ilmiy jihatdan yondoshadigan bo'lsak bu planetalarda bo'ladigan jarayon sifatida tushuniladi, ammo uni boshqa tomondan, ya'ni jismoniy shaxs quyosh nurlarining foydali ta'sirini boshdan kechiradi; mening intellektual o'zligim buni biladi va bu ma'lumotni suxbatdoshga yuboradi (men ijtimoiyman), unga g'amxo'rlik qiladi (missiy); bu xaqda unga xabar berish, mening og'zaki O'zligim xarakat qiladi [1].

Shunday qilib, lingvistik shaxs muloqotga ko'p o'lchovli sifatida kiradi va bu nutqiy aloqa strategiyasi va taktikasi, kommunikatorlarning ijtimoiy va psixologik rollari, muloqotga kiritilgan ma'lumotlarning madaniy ma'nosi bilan bog'liq. Inson atrofdagi dunyo haqida bilib oladi, faqat ilgari o'zini bu dunyodan ajratib qo'ygan bo'lsa, u "men" ni "emas" bo'lgan hamma narsaga qarshi chiqadi. Bu, ehtimol, bizning fikrlashimiz va tilimizning tuzilishi: har qanday nutqni o'ylash xarakati har doim dunyoning mavjudligini tan olishni nazarda tutadi va shu bilan birga sub'ekt tomonidan dunyoni aks ettirish xarakati borligi haqida xabar beradi.

Yuqoridagilarni xisobga olib, shuni unutmaslik kerakki, zamonaviy tilshunoslikda lingvomadaniyat paradigmani tadqiqotchi an'anaviy tizimli paradigmada ishlayotgan bo'lsa ham, e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi, boisi yuqorida ta'kidlab o'tilganidek inson barcha narsaning markazidadir. Til va madaniyat bilan bog'liq ob'ektlarga kompleks yondashuv zarurligini anglash lingvomadaniyatshunoslikni madaniyat va tilning o'z faoliyatida o'zaro

bog'liqligi va o'zaro ta'sirini o'rganadigan va bu jarayonni "ularning lingvistik (madaniy) birlikdagi birliklarning ajralmas tuzilishi" sifatida aks ettiradigan murakkab ilmiy paradigma sifatida shakllantirdi. Tizimli usullardan foydalangan xolda va yangi qadriyatlar tizimini aks ettiruvchi zamonaviy tilshunoslikda lingvomadaniyat ustuvorliklarga yo'naltirilgan tarkib" deb xisoblasak mubolag'a bo'lmaydi [3].

Lingvomadaniyatshunoslik tamoyillarini shakllantirish va ushbu paradigma usullarini aprobatsiya qilish uning diaxronik aloqalari va munosabatlari masalalarini lingvistik semantika, kognitiv tilshunoslik, etnolingvistika, tilshunoslik kabi fanlar bilan sinxron kesmada faol muxokama qilish paytida amalga oshiriladi. Dunyoning lingvistik manzarasi, lingvokultura, logoeistema, tushuncha, lisoniy shaxs, diskurs, pretsedent xodisalar kabi tushunchalarni taxlil qilish bu borada samaralidir.

Lingvomadaniyatshunoslikning shakllanishida XX asrning ikkinchi yarmida lingvistik belgining o'ta kontseptual mazmunini o'rganishga, ya'ni ma'noning madaniy tarkibiy kismini, so'zning leksik fonini, madaniy konnotativ komponentini, baxolashni o'z ichiga olgan lingvistik tuzilmalarning semantikasini taxlil qilishga intilgan lingvistik semantika muxim rol o'ynadi. Dunyoning lingvistik manzarasi kontseptsiyasini ishlab chiqish milliy-madaniy semantikani aniqlash nuqtai nazaridan juda istiqbolli bo'lib chiqdi. Yu.D.Apresyanning qayd etishicha, XX asr oxirida nazariy semantika "sodda geometriya, makon va zamonning sodda fizikasi, sodda etika, sodda psixologiya, sodda anatomiya soxasidan turli darajada rivojlangan dunyo lingvistik rasmining bir necha bo'laklari" [3] bo'lgan. Bugungi kunda tilshunoslarning aksariyati lingvistik dunyoqarashlarning milliy va madaniy o'ziga xosligini e'tirof etmoqda. Bundan tashqari, ularda umumiy va o'zgaruvchan qismlarning mavjudligi ko'rsatiladi, bu odamlar xayot jarayonida olgan bilimlarining ularning individual va ijtimoiy tajribasiga bog'liqligini ifodalaydi. Masalan, O'zbekistan Respublikasida ko'plab millat vakillari yashashadi. Xar bir millatning o'ziga xos jixatlari ko'p va bir biridan farq qiladi albatta. Biroq bizning o'lkamizdagi fuqarolarning umumiy madaniy tushunchasi bir xil bo'lib ketgan. Bunga oddiy misol qilib xalqimizning mehmondo'stligini keltirsak bo'ladi. Bundan shuni tushunishimiz mumkinki, inson yashayotgan joyiga, atrofidagi odamlarga, mintaqaga qarab ham unda madaniyat shakllanadi [3].

"Lingvomadaniyat" atamasi bilan ifodalanadigan tushuncha, bizning fikrimizcha, lingvomadaniyatshunoslikning maxsus mavzusini yanada aniqroq ochib beradi, shu bilan bir qatorda bitta tilga ega bo'lish va bitta madaniy jamoadagi sotsializatsiya odamlarni birlashtirish mezonlari ekanligini ko'rsatadi. Bunda odamzodni birlashtiradigan omillar aynan madaniyat xisoblanishi tushuntirilmoqda, bir-biriga yaqin bo'lgan madaniyat odamlarni yanada yaqinroq qilish imkonini beradi, ammo hozirgi kunda odamlar qanday madaniyat qanday millatdan bo'lishidan qat'iy nazar ularning yaqinligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu atamadan foydalanganda biz nafaqat dunyo haqidagi bilimlarning alohida elementlarini tarkibiy tashkil etishni nazarda tutamiz, balki dunyoqarashning o'zgarimas qismi lingvistik va madaniy ob'ektlar o'rtasidagi munosabatlar turi bilan belgilanishiga ham e'tibor qaratilishi joiz deb xisoblaymiz. Masalan, T. N. Snitko lingvomadaniyatni "til va madaniyat o'rtasidagi munosabatlarning alohida turi, til soxasida ham, madaniyat soxasida ham namoyon bo'ladi va til va madaniyat o'rtasidagi munosabatlarning boshqa turiga, ya'ni boshqa lingvomadaniyatga nisbatan identifikatsiyaga bo'ysunadi" deb ta'riflaydi [2]. Lingvomadaniyat turli xil parametrlar (xudud, makom, jins, yosh) bilan ajralib turadigan madaniy va lingvistik hamjamiyat ichida

o'zgaras vazifasini bajaradi. Bundan tashqari, madaniyatning lingvistik konstantalari yoki tushunchalari shakllanadigan va ishlaydigan umumiy muxit sifatida qaralishi mumkin.

References:

1. Бекиева М. (2022). Когнитив тилшунослик ва лингвокультурологиянинг асосий ҳолатлари. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2 (3), 482-488.
2. Ковшова М. Л. (2023). Роль лингвокультурологии на современном этапе: основные принципы и метод исследования. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика, 14 (3), 745-756.
3. Музаффарова Ф. Ж. (2022). Лингвомаданиятшунослик ва антропоцентрик бирликларнинг шаклланиши ва уларнинг тилдаги ўрни. Science and innovation, 1 (B3), 858-864. doi: 10.5281/zenodo.6811831

